

3. Ўзбек адабий тили тараққиёти масалалари. ТДПИ илмий асарлари. Тошкент.1982.
4. Файзуллаев М.Б. Монография. Сравнительно-типологические особенности лексико-семантических групп глаголов психического состояния в русском и узбекском языках. Бухара 2023

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ТОПОНИМОВ.

*Файзуллаев М. Б. КФН, профессор кафедры русского языкознания БухГУ.
Назарова Ш. магистрант кафедры русского языкознания БухГУ.*

Аннотация. Статья посвящена изучению истории топонимов на примере романа Василия Григорьевича Яна «Чингисхан», где рассмотрена лексико-семантическая группа топонимов, в которую входят следующие подгруппы: ойконимы (названия городов, поселений, крепостей), гидронимы (реки, моря, озера и другие водные объекты) и оронимы (названия гор, хребтов, возвышенностей)

Согласно определению в словаре лингвистических терминов О.С. Ахмановой, топонимы — это «совокупность географических названий какой-либо местности» [Ахманова, с. 477]. В Большом энциклопедическом словаре под редакцией В.Н. Ярцевой находим следующие виды топонимов: «ойконимы - названия населенных пунктов, гидронимы - названия водных объектов, оронимы - названия особенностей рельефа» [Ярцева, с. 515-516].

В романе В. Яна встречается большое количество различных наименований, являющихся топонимическими объектами. К сожалению, мы не обнаружили сведений в этимологических словарях на все топонимические наименования, следовательно, не можем утверждать, что по происхождению все они являются тюркскими. В данном параграфе будет рассмотрена лексико-семантическая группа топонимов, в которую входят следующие подгруппы: ойконимы (названия городов, поселений, крепостей), гидронимы (реки, моря, озера и другие водные объекты) и оронимы (названия гор, хребтов, возвышенностей). Названия государств, местностей составят четвертую подгруппу 'названия государств и местностей', а наименования областей, пустынь и других объектов, которые не вошли в вышеуказанные группы, будут собраны в подгруппу под общим названием «другие топонимы». Как уже было сказано, ойконимы (от греч. *oikos* - дом, жилище) - это названия населенных пунктов (по словарю В.Н. Ярцевой). Действие романа В. Яна «Чингисхан» происходит на обширнейших территориях средней Азии, поэтому мы встречаем множество наименований населённых пунктов. В данной подгруппе будут рассмотрены «города» и «крепости».

Шах Мухаммед прибыл в округ Диануй и скрытно остановился около города Амоля [1, с. 216]. Историческая справка: город Амоль считается одним из древних городов Ирана. Город Амоль в эпоху Сасанидов был столицей Табаристана. Ныне город на севере Ирана в провинции Мазендеран. В тексте отмечено единичное употребление данного топонима. Высокий, худой, костлявый раб, с седыми космами, был схвачен татарами в пути около Астрабада. Историко-этимологическая справка: город на севере Ирана. Нынешнее название – Горган. Первый элемент названия сопоставим с др.- тюрк, ас - ра, санскр. аста, перс, астар 'низ, нижний', абад, 'город', т. е. название означало 'город в низком месте' [ГНМ, с. 121]. В тексте романа встречается 5 раз, в том числе в качестве прилагательного – Астрабадский. Мухаммед собрал большое войско. Развернув зеленое знамя пророка, он направился через Иран на Багдад, столицу арабских халифов [1, с. 121] Историко-этимологическая справка: нынешняя столица Ирака. Название Багдад предположительно иран. 'богом данный'. После прихода в Месопотамию арабов, в 762 г. халиф Абу Джафар эль-Мансур строит возле Багдада новую столицу государства. Поскольку заложенный им город в плане имел форму круга, его называли Мадина-эль-Мудаввара - 'город-круг', а по завершении строительства Мансур дал столице название Мадина-эс-Салам - 'город мира'. Однако закрепилось в употреблении и дошло до нашего времени доараб. название Багдад [ГНМ, с.50]. Опасаясь, нет ли еще на реке более сильных преград, Тимур-Мелик, заметив близ Бар-Халыгкента [1, с. 183]. Данный

топоним встречается в романе один раз, в словарях и интернет-источниках не упоминается. Историко-этимологическая справка: город в Ираке. Основан в 637 г. как опорный пункт арабов в только что завоеванной Месопотамии. Название от араб, басра 'мягкий белый камень' могло быть дано по материалу построек, но допускается также перенос названия другого селения Так и меня и сестренку князь продал купцам болгарским, те отвезли в свой торговый город Биляр, на реке Каме... [1, с. 53].

Данный топоним встречается в романе один раз, в словарях и интернет-источниках не упоминается. Пойдем вместе отсюда в «благородную Бухару» [1, с. 72]. Историко-этимологическая справка: город в Узбекистане. Впервые название Бухара упоминается в письменном источнике 830 г. Академик В.В. Бартольд связывал это название с санскр. вихара - 'буддийский монастырь'. Но в сравнительно недавно обнаруженных согд. документах VIII в. название зафиксировано в форме Пухар, которая, как считают, не могла образоваться из санскр. вихара. А. Мухаммаджанов полагает, что исходным было согд. Бугоро - 'божья красота', что, по его мнению, соответствует древним описаниям природы края [ГНМ, с. 85].

Ургенч древний (Гурганч, Гургандж, Джурджания), столица феодального Хорезма. Время возникновения У. не установлено. Первые упоминания в письменных источниках относятся к 10 в. В конце 10 в. стал столицей объединённого Хорезмского государства. В 1221 город был взят и разрушен монголами. В 1224 вошёл во владения Джучи и вскоре восстановлен. С середины 13 в. в составе Золотой Орды, сохранил значение торгово-ремесленного и административного центра. В середине 14 в. Хорезм освободился от власти Золотой Орды, а У. снова стал его столицей. В 1388 был уничтожен Тимуром. В 1391 частично восстановлен, но значительного развития не получил. В 17 в. прекратил существование [БСЭ, дата обращения: 6.06.2014]. Название Кандагар предположительно было перенесено в V в. из долины Кабула, где тогда находилось княжество Candhara, араб. Kandahar. Распространена также легенда, что город основал Александр Македонский и назвал его по своему имени Александрия. Мекка. Друг прошел со мной вместе в славный город Багдад, в священную обитель молящихся – Мекку [1, с. 76]. На древнесемитском языке - дом. Город, расположенный в исторической области Хиджаз, на территории Аравийского полуострова. В Мекке находится первый в истории человечества храм (дом) Кааба, предназначенный для поклонения единому Богу. [В тексте романа встречается одно слово, называющее крепость – Балх. Монгольский отряд, осаждавший крепость Балх... [1, с. 235]. Историческая справка: один из старейших городов мира, находится на севере Афганистана в провинции Балх. Стоит на р. Балх, на равнине с высотами местности 370 м, удален на 21 км от г. Мазари-Шариф. В 328 до н.э. городом овладел Александр Македонский. В начале 8 в. его захватили арабы. В дальнейшем город богател под властью местных династий и заслужил у арабских географов название Умм аль-билад («Мать городов»). В 1220 был разрушен Чингисханом и почти столетие лежал в руинах [Кругосвет, дата обращения: 6.06.2014]. Таким образом, первая подгруппа, включающая в себя названия городов и крепостей насчитывает 33 наименования ойконимов. Среди них выявлено 2 самых употребительных топонима – Бухара и Гургандж (91 употребление), на треть меньше – Отрар), почти в четыре раза меньше самых употребительных ойконимов встречается город Багдад (25 употреблений). 14 населенных пунктов употребляются от 2 до 10 раз. Единичное употребление отмечено у 15 ойконимов. Тюркизмов не встретилось, названий иранского происхождения четыре: Астрабад, Багдад, Самарканд, Шахристан, семитского три: Басра, Кандагар, Мекка, одно на санскрите – Бухара. 27 наименований не имеют этимологии в словарях, у одного ойконима (Ходжент) существующие толкования неубедительны. Этимология топонима Балх не выявлена. На настоящий момент продолжают свое существование следующие ойконимы (15 городов): Амоль, Астрабад, Багдад, Басра, Бухара, Газна, Кандагар, Казвин, Мекка, Мерв (возможно существует), Нишапур, Самарканд, Тавриз, Ходжент, Зенджан. Прекратили свое существование 9 городов, таких как: Биляр, Булгар,

Гургандж, Несе, Несса, Отрар, Рей, Хамадан, Шахристан. О существовании следующих городов нет информации: Бар-Халыккент, Буст, Дабусие, Дженд, Енгикент, Келиф, Перван, Серипуль, Тус, Заву, Хар, Симнан, Кум. Так как об этих городах ничего не известно, мы можем предположить, что они настолько малоизвестны или не имели какого-либо значения для истории и государства, что не упоминаются в письменных источниках, либо В. Ян их выдумал. Также их отсутствие в источниках можно объяснить несопадением названия (на языке-источнике и в русском языке), фонетическими различиями (В. Ян мог воспринять название по-своему и так воспроизвести его в романе, хотя ученые называют ойконим по-другому). Данное исследование продолжается.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ян В.Г. Чингисхан; Батый: романы / Василий Ян, Эксмо, 2009. - 832 с. [1]
2. Бандалетов В.Д. Русская ономастика: учебное пособие для студентов пед. ин-тов / В.Д. Бандалетов. - М.: Просвещение, 1983. - 224 с. [Бандалетов, 1983]
3. Баскаков Н.А. Введение в изучение тюркских языков / Н.А. Баскаков. - М.: «Высшая школа», 1969. - 283 с.
4. Баскаков Н.А. К вопросу о классификации тюркских языков / Н.А. Баскаков // Отделение литературы и языка. - М., 1952. - Т. 11. - Вып. 2. - С. 121-134. [Баскаков, 1952] Scientific Journal Impact Factor (SJIF 2022=4.63) Passport: <http://sjifactor.com/passport.php?id=22230>

UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARIDA DASTURLASH TILLARINI O'QITISH METODIKASI

Zaripov Nozimbek Nayimovich

Buxoro davlat pedagogika instituti

“Aniq fanlar” kafedrasida dotsenti, p.f.f.d (PhD).

Hasanov Behzod Normurot o'g'li

Buxoro davlat pedagogika instituti

“Matematika va informatika” yo'nalishi

2-bosqich talabasi

Protasov Yorqinjon Yoqubjon o'g'li

Buxoro davlat pedagogika instituti

“Matematika va informatika” yo'nalishi

1-bosqich talabasi

Tayanch tushunchalar: dastur, dasturlash muhiti, maydon, metod, elektron darslik, ilova, ma'lumotlar bazasi.

Annotatsiya: Umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'quvchi yoshlarda mustaqil dastur tuzish ko'nikmalarini shakllantirish, dasturlash tillariga qiziqtirish, ularni kelajakda o'z o'rinini topishiga va mamlakat rivoji uchun mukammal dasturlar yaratishiga turtki bo'ladi.

Hozirgi paytda umumta'lim maktablarining asosiy vazifasi o'quvchilarni bilim bilan boyitish hamda ularni mustaqil ravishda bilim olishga o'rgatishdir. Jamiyatning barcha sohalari rivojlanib borayotgan bir vaqtda, bilimli, kognitiv qobiliyatlarga (idrok, e'tibor, xotira, fikrlash, tasavvur) ega yoshlarni tarbiyalash muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Ushbu maqsadga erishishda o'rta maktab katta rol o'ynaydi, chunki aynan shu davrda o'quvchilarning aqliy qobiliyatlari jadal rivojlanadi. Pedagogik amaliyot shuni ko'rsatadiki, topshiriqni bajarish uchun, shuningdek o'rta maktab o'quvchilarini “yangi savodxonlik” ga jalb qilishda axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish zarur.

O'rta maktab ta'limining asosiy maqsadi har bir bolani qisqa vaqt ichida katta hajmdagi ma'lumotni amaliy faoliyatda o'zlashtirish va undan foydalanishga o'rgatishdir. O'qituvchi ushbu murakkab vazifani an'anaviy o'qitish usullari va zamonaviy axborot texnologiyalarini, shu jumladan

kompyuter texnologiyalarini uyg'unlashtirish orqali hal qilishi mumkin. Darsda kompyuterdan foydalanish o'quv jarayonini harakatchan, qat'iy va individual qilishga imkon beradi.

Hozirgi kunda umumiy o'rta ta'lim maktablarida dars jarayonini sifatli tashkil qilish va o'quvchilarni fanga qiziqtirish, mavzuni tushuntirishda zamonaviy axborot kommunikatsion va pedagogikaning innovatsion texnologiyalaridan foydalanish hozirgi kunning dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida dars mavzusi mohiyatini tushuntirishda o'quvchini oddiy ma'ruza orqali yoki daftarga ma'lumotlarni yozdirib qo'yish bilan fanga qiziqtirish, o'quvchilarni o'zlashtirishini to'liq ta'minlash bugungi jadal rivojlanish davrida juda masala hisoblanadi. Shu sababli dars jarayonida mavzuga oid ko'rgazmali materiallar, kompyuter, trenajor dasturlar, elektron doska, proyektor, o'yin dasturlaridan foydalanish o'quvchilarni fanga qiziqtiradi va sinfda sog'lom raqobatni tashkil qiladi. Informatika va axborot texnologiyalari fanini o'qitishda dasturlash muhitlariga yo'naltirilgan to'garaklar tashkil qilish, musobaqalar uyushtirish o'quvchilarda fikrlash qobiliyatini o'stiradi, mustaqil qaror qabul qilishga o'rgatadi, aniq fanlarga ayniqsa, matematika, fizika fanlariga bo'lgan qiziqishini orttiradi.

Hozirda umumiy o'rta ta'lim maktablarda informatika va axborot texnologiyalari fani bo'yicha o'quvchilar ma'lumotlar bazasi, web dasturlash, kompyuter grafikasi, axborot xavfsizligi, dasturlash tillari bo'yicha saboq olib kelmoqda. Dasturlash bo'yicha komponentlarga boy va o'quvchi o'zlashtirishi uchun oson bo'lgan dasturlash muhiti bu Delphi hisoblanadi. Delphi muhitida harakatli o'yin dasturlari, ma'lumotlar bazasi bilan ishlash, grafikli dasturlar, biror jarayonni hisoblash dasturi, test dasturlari yaratish mumkin. Delphi muhitida ma'lumotlar bazasi ishlash har xil turdagi jadvallarini yaratish imkonini beradi. Delphi muhitida bir qancha ma'lumotlar bazasi bilan ishlaydigan dasturlar yaratish mumkin, zero avtomatlashtirilgan axborot jamiyatini shakllantirish iqtisodiy va ijtimoiy muammolarni hal qiladi, ishchi kuchi, vaqt va qog'oz tejachkorligiga erishiladi. Biroq bunday muammolarni hal qilishda bilim va ko'nikmalarga ega, malakali kadrlar talab qilinadi. Shuning uchun o'rta ta'limning asosiy vazifalaridan biri yosh avlodni kompyuter bilimlari bilan qurollantirishdan iborat. O'quvchilar kompyuter bor ekanligini bilish bilan cheklanib qolmasdan, kompyuterga mustaqil ishlay olishi, avtomatlashtirilgan dastur tuzishi, ularni amaliyotda qo'llay olishi kerak. Buning uchun o'quvchilar ongida informatika fanining hozirgi jamiyatdagi o'rnini, vazifasi va ahamiyati haqidagi tushunchalarni rivojlantirish, internet, ijtimoiy tarmoqlar, mobil ilovalar, elektron kutubxonalar, protokol, serverlar haqidagi tasavvurlarini boyitishdan iborat.

Informatika asosan axborotlar bilan ishlaydi ya'ni axborotlarni hosil qilish, saqlash, qayta ishlash, uzatish bilan shug'ullanuvchi fandır. Shu sababdan hozirgi kunda internet va ijtimoiy tarmoqlar orqali turli xildagi vaqtni behudaga sarflovchi va salbiy turdagi axborotlar ham ko'payib borayotgan bir davrda o'quvchi yoshlarni axborot texnologiyalaridan unumli foydalanishi, dasturlash tillarini mukammal egallashlari uchun yetarli darajada bilim berish va darslarni qiziqarli, ko'rgazmali, zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda olib borish ta'lim sifatini oshishiga, o'quvchilarni o'z ustida mustaqil ishlashiga sabab bo'ladi.

Dasturiy ta'minotlardan foydalanib dars olib borilishining yana bir muhim jihati shundan iboratki, o'quv holatini modellashtirishdir. Modellashtirishning asosiy vazifasi o'quvchi tasavvur qilishi va ko'z oldiga keltirishi qiyin bo'lgan shakllar, jarayonlarni ayniqsa, geometrik shakllar, fizika jarayonlarini tushunarli bo'lishini ta'minlaydi. Modellashtirish yordamida o'quvchilarga ma'lumotlarni grafik rejimda multimediali ko'rinishda taqdim etish samarali natija beradi. Modellashtirish orqali analitik matematik formulalar, differensial tenglamalar yechimlarini hisoblash va grafiklarini chizish mumkin. Dasturiy ta'minot turlari faqatgina misol va masalalarni yechish, amaliy va laboratoriya mashg'ulotlarini bajarish jarayoni emas, balki butun o'quv jarayonida o'quvchilar bilim, ko'nikma va malakalarini shakllantirishga yo'naltirilgan bo'lishi lozim.

Yosh o'quvchilarga bilim berishda o'quv jarayoniga axborot texnologiyalarini joriy etish turli xil axborot manbalariga kirishni ta'minlaydi va o'quv tarkibini boyitishga hissa qo'shadi, mantiqiy